

INTERYER LOYIHALASH FANLARIDA BIM TEXNOLOGIYASINI QO'LLASHNING SAMARALARI

Sh.R. Ikramov¹, M.B. Ismoilova²

¹“Dizayn” kafedrası dotsenti, ²magistrant
Toshkent Arxitektura Qurilish Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243310>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida BIM (Building Information Modeling) texnologiyasini joriy etishda kelib chiqqan muammolar va ularga innovatsion yechimlar taklifi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy qurilish sohasida BIM texnologiyasining ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda, ammo oliy ta'lim muassasalarida bu texnologiyani o'qitish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Maqolada BIM texnologiyasini o'qitish jarayonidagi usullar, ta'lim metodikasi, amaliy masalalar va kelgusidagi istiqbollar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida BIM texnologiyasini joriy etishning innovatsion yechimlarini rivojlantirish yo'llari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, bino axborot modellashtirish (BIM), ta'lim jarayoni, loyihalash texnologiyasi, 3D-modellashtirish, raqamli qurilish, amaliy ko'nikmalar, loyiha boshqaruvi, integratsiyalashgan loyihalash.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при внедрении технологии BIM (Building Information Modeling) в учебный процесс, а также предлагаются инновационные решения. Значение технологии BIM в современной строительной отрасли с каждым днём растёт, однако в процессе преподавания этой технологии в высших учебных заведениях существует ряд проблем. В статье рассматриваются методы обучения технологии BIM, методика преподавания, практические задачи и перспективы на будущее. Также на основе международного опыта предложены пути развития инновационных решений для внедрения технологии BIM в высших учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: инновационное образование, информационное моделирование зданий (BIM), образовательный процесс, технология проектирования, 3D-моделирование, цифровое строительство, практические навыки, управление проектами, интегрированное проектирование.

Annotation. This article examines the challenges arising from the implementation of Building Information Modeling (BIM) technology in the educational process and offers innovative solutions. The importance of BIM technology in the modern construction industry is growing daily; however, there are several issues in teaching this technology in higher education institutions. The article discusses methods for teaching BIM technology, teaching methodology, practical problems, and future prospects. Additionally, based on international experience, recommendations are made for developing innovative solutions to introduce BIM technology in higher education institutions in Uzbekistan.

Keywords: innovative education, Building Information Modeling (BIM), educational process, design technology, 3D modeling, digital construction, practical skills, project management, integrated design.

Zamonaviy dunyoda qurilish va arxitektura sohasidagi texnologik rivojlanish tez sur'atlar bilan davom etmoqda. Binolar va inshootlarni loyihalashda an'anaviy usullar o'rniga raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, Building Information Modeling (BIM) texnologiyasi sohani tubdan o'zgartirib, loyihalash, qurilish va ekspluatatsiya jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda. BIM texnologiyasi yordamida loyiha jarayonining barcha bosqichlarida qurilish obyektlari haqida aniq va to'liq ma'lumotlar yaratish, ulardan samarali foydalanish imkoniyati yuzaga kelmoqda.

Loyihalash usullari har yili yanada ilg'or bo'lib bormoqda, zamonaviy dasturiy ta'minot qo'llanilmoqda, buning natijasida mehnat samaradorligi oshadi va aniq loyihani ishlab chiqish muddati qisqaradi. An'anaviy loyihalash usullaridan BIM texnologiyalariga o'tish jarayoni, avvalo, axborot texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi va bozorga maxsus dasturiy ta'minotning chiqishi bilan bog'liq bo'lib, uning yordamida qurilish obyekti uchun raqamli axborot modelini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu modelning mavjudligi avtomatlashtirilgan boshqaruv, tahlil va tekshiruv vositalarining katta miqdorda qo'llanilishiga; ishchi va loyiha hujjatlarini chiqarishga; qurilish jarayonini takomillashtirish va vizual boshqaruvga; smeta qiymatini baholash, tahlil qilishga va hokazolarga imkon beradi, shuningdek, loyiha ishtirokchilarining barchasi uchun obyekt haqida ma'lumot olish imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilimlarni ta'lim jarayoniga tadbiq qilish, BIM dan foydalanib loyihalarni yaratish va kelgusida bo'lajak mutahassislarni tayyorlash ilg'or vazifalar qatoriga kirmoqda.

BIM texnologiyasini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masalalardan biridir. Zamonaviy qurilish va arxitektura sohasining rivojlanishi bilan birga, loyiha ishlari samaradorligini oshirish, vaqt va mablag'larni tejash hamda yuqori sifatli loyihalarni yaratishda BIM texnologiyasining ahamiyati ortib bormoqda. Shunga qaramasdan, mamlakatimizda BIM texnologiyasini ta'limga muvaffaqiyatli joriy etishda qator muammolar mavjud.

Bu muammolardan biri malakali kadrlar yetishmasligi. O'zbekistonda BIM texnologiyasi bo'yicha yetarli darajada tayyorlangan mutaxassislar kam. Bu esa ta'lim muassasalarida texnologiyani to'liq o'rgatish imkoniyatini cheklaydi. Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida BIM bo'yicha maxsus kurslar mavjud emas yoki yetarli darajada rivojlanmagan. Bu o'z navbatida, talabalar va mutaxassislar orasida BIM texnologiyasi haqida yetarli bilim va ko'nikmalar shakllanmasligiga olib kelmoqda. O'zbekistonda qurilish fakultetlarida dars beruvchi o'qituvchilarning faqat 15% BIM bo'yicha sertifikatga ega [1]

O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish zarurati ham sezilarli muammo hisoblanadi. O'zbekistondagi qurilish yo'nalishidagi ta'lim dasturlarining 80% hali BIMni o'z ichiga olmaydi [2]. Ko'plab universitet va kollejlarda hanzgacha an'anaviy CAD dasturlarini o'qitishga urg'u beradi, BIM texnologiyasiga esa yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Bu esa o'quvchilarning zamonaviy me'morchilik va qurilish talablariga javob bera oladigan darajada bilimga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

Keyingi muammo bu moliyaviy va texnik resurslarning yetishmasligi. BIM dasturlari litsenziyalarini sotib olish va foydalanish uchun yuqori sifatli kompyuterlar zarur. Biroq, ko'plab ta'lim muassasalarida bu imkoniyatlar cheklangan. BIM dasturlari (Revit, ArchiCAD, Navisworks) litsenziyalari qimmat bo'lib, yillik 1,000–3,000 \$ oralig'ida baholanadi [3], bu esa bu dasturlarni sotib olish imkoniyatini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari nafaqat dastur sotib olish balki, bu dasturlarda ishlashga moslashgan kompyuterlar ham mavjud emas. Oqibatda, talabalar o'z bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatidan mahrum bo'lmoqda. O'zbekistondagi universitetlarning 70%ida talabalar uchun BIM dasturlarini ishlatishga mos kompyuterlar yetarli emas [4].

Yana bir muammo bu amaliyot va nazariya o'rtasidagi tafovut. O'quv dasturlari va sanoat talablarining mos kelmasligi. Sanoatda foydalanilayotgan texnologiyalar va ta'lim muassasalarida o'rgatilayotgan bilimlar orasida farqi katta. Bu esa bitiruvchilarni mehnat bozorida raqobatbardosh emasligiga olib keladi. Talabalar BIM texnologiyasining nazariy asoslarini yaxshi o'rgansalar ham, real loyihalarda ishlash tajribasiga ega emas. Ko'pgina universitetlarda BIM faqat nazariy fan sifatida o'qitiladi, ammo talabalar haqiqiy qurilish loyihalarida ishlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. ularning bilimlari amaliyotdan ancha uzoqda qolishiga olib keladi.

Xalqaro miqyosda BIM-loyihalash bo'yicha ta'lim olish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Yevropa, Amerika va Osiyo mamlakatlarida BIM mutaxassislarini tayyorlashning turli yo'llari mavjud. Yevropada axborot modellashtirish texnologiyalarini (BIM) joriy etish jarayoni jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Germaniyada, 2017 yildan buyon qonunchilik darajasida BIM-dan foydalanish majburiy qilingan bo'lib, qurilish kompaniyalarining 80% dan ortig'i yangi texnologiyalarga o'tishni amalga oshirgan. Buyuk Britaniyada esa 2016 yildan beri BIM asosida loyihalash majburiy hisoblanadi va loyihalash byuolarining 73% ushbu muhitda ish olib bormoqda. Frantsiyada BIM texnologiyalarini qo'llash darajasi 60% ni, Xorvatiyada esa 25% ni tashkil etadi [5].

Singapur yetakchi davlatlardan biri bo'lib, 2012-yildan boshlab BIM texnologiyasidan foydalanishni majburiy qilib qo'ygan. Singapur siyosatining muvaffaqiyati biznesni qo'llab-quvvatlashda namoyon bo'ladi. 2012-yilda qurilish tashkilotlari uchun o'quv mashg'ulotlari, dasturiy ta'minot va uskunalar xarajatlarining 50% gacha bo'lgan qismini qo'llab-quvvatlash va subsidiyalash maqsadida BIM jamg'armasi tashkil etilgan. Singapurda BIM texnologiyasining rivojlanishi davlat tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan taqdirda texnologiyani tez va muvaffaqiyatli joriy etish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Horiydagi BIM texnologiyasini o'qitish metodikasini Singapur Milliy Universitetida (NUS) misolida ko'rib chiqamiz:

Singapur Milliy Universitetida (NUS) BIM texnologiyasi "Master of Science in Building Performance and Sustainability" va "Bachelor of Science in Project and Facilities Management" dasturlarida o'qitiladi. Dastlab BIM asoslari va modellashtirish o'rgatiladi, keyin loyihalash, qurilish jarayonlarini boshqarish, texnik xizmat ko'rsatish va muhandislik jarayonlarida BIM qo'llaniladi. Talabalar davlat va xususiy sektor loyihalarida ishtirok etadi. Masalan, shaharni raqamli modellashtirish (Digital Twin) yoki yirik bino komplekslarini raqamli boshqarish ishlari olib boriladi. NUS qurilish kompaniyalari, davlat idoralari va BIM dasturlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Talabalar BuildingSMART, Autodesk va boshqa xalqaro tashkilotlarning sertifikatlarini olish imkoniyatiga ega. Singapur hukumati tomonidan BIM mutaxassisligi uchun grantlar va subsidiyalar ajratiladi. Bu talabalarning malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Loyihalarning bulutli hisoblash tizimlari va katta ma'lumotlar tahlili yordamida boshqarilishi o'rgatiladi. BIM loyihalarini VR va AR orqali ko'rish va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Darslarni tajribali BIM mutaxassislari va xalqaro darajadagi ekspertlar olib boradi. O'qituvchilar yangi texnologiyalar va dasturlarni muntazam ravishda o'rganib, o'quv dasturlariga joriy etib boradilar[6].

Xulosa qilib aytganda, BIM texnologiyasini ta'limga tatbiq etish nafaqat qurilish sanoatini rivojlantirish, balki iqtisodiyotning boshqa sohalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ushbu sohaga investitsiyalar qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va innovatsion yechimlarni qo'llash – mamlakatimizda yuqori sifatli kadrlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim. Ushbu chora-tadbirlar orqali O'zbekistonda BIM

texnologiyalarini keng joriy etish, qurilish jarayonlarining samaradorligi va sifati oshishi kutiladi. BIM texnologiyasi loyihalarni boshqarishda raqamli model asosida barcha jarayonlarni integratsiyalash, resurslardan oqilona foydalanish, qurilish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Bu esa vaqt va mablag'larni tejash, loyiha xavfsizligi va sifatini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O'zbekistonning qurilish sohasini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatini beradi. Shu orqali mamlakatimiz qurilish sanoati zamonaviy, innovatsion va texnologik taraqqiyotga yo'naltirilgan sohaga aylanadi.

FODLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Роль человека в организации проектных процессов с использованием технологий BIM. Ш.Икрамов Американский журнал образования и обучения. Том 3 № 3 (2025), 992-997
2. Practical benefits of information modeling of buildings. Ikramov Sh., Safiyev T. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6),2022, 1139–114
3. [https://parliament.gov.uz/\(O'zQQU, 2023, 9-bet\).](https://parliament.gov.uz/(O'zQQU, 2023, 9-bet).)
4. Требования к LOD в BIM проектировании. Элмуродов С, Кучимов М, Икрамов Ш, Мирджалолов Д. Американский журнал образования и обучения. Том 3 № 3 (2025), 966-971